

Vampiros, Esferas e a Estrutura da Realidade

Uma Investigação Sobre o Que É Real

Sobre a existência, alego que se pode dizer que todas as coisas existem; a questão é diferenciar onde e como elas existem ou, de forma mais técnica, qual é o seu nível ontológico. Por exemplo, alego que vampiros existem, assim como todos os deuses. Ao afirmar isso, porém, não estou discriminando onde os vampiros existem — se em películas de filmes, na imaginação das pessoas que assistem a essas películas, nos livros que leem, nas culturas que os concebem. É a frase “vampiros não existem” que é realmente absurda, porque eles existem nessa estrutura composta de várias partes: humanos, telas, páginas, etc. Dito isso, fica claro que praticamente tudo existe. O que não é o mesmo que dizer que coisas como vampiros existem no mesmo nível ontológico de árvores, nuvens e pedras.

Um erro grave e comum que as pessoas cometem é achar que as ideias e os pensamentos têm uma existência menor que a das coisas com as quais interagimos: paredes, água, comida, ferro. Isso é um erro. Voltando à crença em vampiros, em determinadas culturas e épocas, algumas pessoas desconfiavam que outras eram vampiros, chegando a bani-las ou a profanar seus túmulos. Outro exemplo: em nome dos deuses, pessoas cometiam assassinatos ritualísticos ou começavam guerras. O fato é que é muito, mas mais difícil mudar as fronteiras de um país do que terraplanar uma montanha inteira para fazer passar uma estrada nessa.

Talvez você alegue que no passado as pessoas acreditavam em vampiros — até isso teria sentido —, mas hoje não, hoje é só entretenimento. Mas veja: o entretenimento é algo da realidade que nos faz gastar tempo e dinheiro indo ao cinema ou lendo livros que causam efeitos fisiológicos reais no corpo: relaxamento, risada ou susto. E, mesmo hoje, podemos encontrar pessoas que acreditam nesses seres; alguém talvez se assuste com algum barulho e sombras, achando que é um vampiro, e venha a sofrer um ataque cardíaco e falecer — vampiros poderiam, assim, até matar.

Não entrarei em detalhes sobre a gênese de tais ideias e como elas se desenvolvem dentro de uma configuração social. Mas, mesmo com uma sociologia básica é evidente a relação entre cultura, valores e ideias com a forma como produzimos nossa vida material, o nosso trabalho, dinheiro, consumimos e produzimos mercadorias e a liberdade que temos uns em relação aos outros. Somos seres que demandamos explicações e é preciso ficar atento a essas ideias e justificativas que a sociedade nos dá para explicar nossa própria situação, que nem sempre é boa. Muitas das ideias difundidas em nossa sociedade são propositalmente confundidas com a natureza — ou seja, seu lugar ontológico é distorcido, naturalizando algo totalmente criado pela cultura. Por exemplo, a ideia de que mulheres são inferiores aos homens: isso é indiscutivelmente uma ideia que existe e atua produzindo inúmeras violências. Uma

parcela da sociedade alega que ela apenas expressa a natureza, a realidade dos genes, enquanto outros alegam que isso é um construto narrativo justificador da exploração do trabalho feminino, criado por uma cultura machista, misógina e exploradora.

Agora, entremos em outra questão: existe um nível ontológico mais fundamental onde as formas puras operam, independentes da existência de humanos? Até aqui, venho fazendo uma ontologia de entes que dependem dos humanos e de culturas específicas para existir, que são emergentes e não fundantes. Mas outra linha de pensamento, a platonista, defende a geometria e a lógica como algo fundante, algo sobre o qual a existência se ergue. Vamos examinar.

Considere uma esfera, coisa muito interessante. Se você tem uma esfera e aumenta seu raio, o volume aumentará proporcional ao cubo, e a área, proporcional ao quadrado do raio. Outra característica: a esfera é a entidade geométrica que fornece a menor área possível envolvendo um determinado volume. Quero dizer: pegue qualquer volume moldável, a embalagem que gastará menos material para envolvê-lo é a esfera. Perceba, isso é importante: a esfera é uma entidade formal totalmente abstrata, pois não estou dizendo “o que” é esférico, apenas a forma separada de qualquer substância — seja planeta, laranja, ou bola de futebol, substâncias específicas que assumem a forma esférica. Agora, se eu tiver certa quantidade de água distribuída uniformemente sobre a superfície de uma esfera, esse volume de água terá uma espessura. Se eu aumentar o raio, considerando que o volume de água permanece constante, o que mudará será a espessura dessa água, que diminuirá proporcional ao quadrado do aumento do raio. Perceba que isso não é uma lei física! É algo completamente lógico e geométrico. Não precisamos validar isso empiricamente; deduzimos esse comportamento pelo processo do pensar geométrico, por nossa capacidade de raciocínio e de visualizar figuras geométricas. O interessante é que quando você pega algo como o campo gravitacional, um campo elétrico, a luz, som — coisas físicas — e essa coisa se espalha uniformemente pelo espaço tridimensional, ela cumprirá essa condição lógica da geometria esférica, ou seja, variará com o inverso do quadrado da distância. Sendo essa, por isso, não uma lei física, mas uma lei puramente formal que será ocupada por um objeto físico. A coisa física está sendo guiada por uma instância lógico-geométrica. Convenhamos: Seria estranho dizer que uma esfera pertence às leis da física experimental e não à matemática. Então, aqui, talvez haja espaço para Platão; temos claramente uma estrutura geométrica, uma lógica espaço-formal guiando fenômenos específicos da física, como a gravidade ou radiação.

E isso não vai ser apenas uma forma específica como nós humanos compreendemos o mundo, porque posso imaginar seres extraterrestres muito diferentes de nós que chegarão a resultados parecidos de forma formal, embora o fenômeno que experimentem — as qualia fenomênicas às quais estão submetidos — possa ser totalmente diferente das nossas. Mas eles estarão obrigatoriamente captando,

do jeito deles, essa lei do inverso do quadrado, que atravessa todo o universo, um elemento formal comum que nos conecta a eles. Tai aliens precisam escrever uma fórmula como fazemos; talvez usem matrizes de cores, níveis de amplitude sonoras, cristais vibrantes... A expressão fenomênica disso pode ser muito diferente, a qualia pode ser diferente, mas a forma geométrica estará ali e poderemos correlacionar as coisas.

Vou dar outro exemplo mais concreto, que dispensa seres alienígenas pensantes. Conforme dados astronômicos dos exoplanetas, um tipo muito comum na nossa galáxia parece ser o planeta aquático. São planetas preponderantemente cobertos por água, inclusive do tipo onde a superfície é 100% água. Tal planeta terá condições para a vida surgir e se desenvolver. Os organismos que evoluírem ali terão que lidar com as leis hidrodinâmicas, leis que valem aqui ou em qualquer canto do universo que tenha volumes de água líquida. Isso limitará severamente o número de formas viáveis para serem eficientes no gasto de energia ao se moverem nesses mares. Não serão cúbicos, em formatos de blocos ou paredes; tenderão a ser semelhantes a peixes, enguias ou polvos — soluções otimizadas no mar da Terra e possivelmente replicadas em outros mares. Não me surpreenderia se um tipo de animal extremamente comum no universo fosse o peixe no seu formato clássico: perfil achatado e cauda móvel, forma muito otimizada para lidar com as forças hidrodinâmicas, minimizando o gasto de energia e, por consequência, a procura de calorías — estratégia fundamental de sobrevivência. Então, nos perguntamos: talvez Platão esteja correto, essas questões geométricas e lógicas sejam realmente universais e onipresentes por todo o espaço-tempo, guiando as diferentes manifestações fenomênicas neste universo e talvez em outros.

Não sei se é claro a todos o que pertence à física e o que pertence à matemática. A física depende de experimentos em laboratório: o decaimento radioativo, um determinado coeficiente de atrito, a forma como átomos se ligam, uma emissão de partículas, uma reação química, etc. Isso é física; não consigo deduzir essas coisas pela razão pura, preciso observar e experimentar a natureza. Já a matemática é deduzida pela razão, pelo pensar puro — não confunda com a forma como você a aprende na escola. Na matemática, o quadrado da hipotenusa implica necessariamente nos quadrados dos catetos; não há outra opção lógica, isso é uma relação de necessidade, diferente da massa de repouso de um elétron que, embora seja a mesma em todo o universo, poderia ter um valor diferente — tem talvez um aspecto contingente, podendo ser diferente em outros universos, se esses existirem, ou se mudarem certas condições físicas com alguma tecnologia que nem imaginamos. A matemática opera na imaginação, na dedução já a física opera na experimentação, na indução sobre resultados que se repetem.

Outra questão importante é não confundir nossos modelos matemáticos físicos com os entes da realidade de forma apressada. Por exemplo, o modelo do elétron,

inicialmente visto como uma espécie de bolinha que talvez tenha algo dentro ou uma substância compondo seu minúsculo volume, foi logo substituído por um mais sofisticado, onde o ente seria um campo onipresente se espalhando pelo universo, e o elétron, uma perturbação pontual desse campo, sem volume ou estrutura interna. Mas será que esse campo é um ente físico real ou o reflexo do nosso próprio modelo usado para lidar com as ditas partículas fundamentais? O elétron é literal ou um recurso epistemológico, uma forma específica que nossa cultura entende o universo e que, no futuro ou em outras culturas em outros mundos, pode ser entendido de formas diferentes? Mas, atenção ao ponto principal: o elétron existe, ele é fundamental para a produção de toda a nossa tecnologia; a discussão é sobre o seu lugar ontológico, seja como campo fundamental do universo, ou seja como estrutura cognitiva sofisticada de uma civilização produzindo tecnologias.

Voltando ao platonismo, há uma corrente crítica que aponta a matemática e a geometria como linguagens, um produto cultural específico nosso. Nessa crítica, os platonistas estão invertendo as coisas! Porque uma laranja não é exatamente esférica, um planeta não é exatamente esférico, e a gravidade, devido à irregularidade nas densidades planetárias, ao se propagar, não será exatamente esférica; a luz não se propaga de uma estrela na forma perfeita, com um mesmo fluxo de fótons igual em todas as direções. Assim, quando olhamos esses diferentes objetos que são aproximadamente esféricos, só então criamos a esfera. A esfera vem da nossa experiência empírica do mundo com objetos aproximadamente esféricos. Quando considero um planeta como massa pontual e a gravidade se propagando de forma esférica perfeita, estou fazendo uma simplificação, porque a distribuição de massa de um planeta nunca é perfeita e, por consequência, seu campo gravitacional nunca é uniforme. Nesse sentido, a esfera é uma abstração criada pela mente humana, tão real como qualquer outra coisa, mas que existe na mente dos humanos. Os seres humanos existem no universo, a ideia de esfera existe nos seres humanos, logo, a ideia de esfera existe no universo condicionada à existência dos humanos, sua cultura e intersubjetividade, operando em um nível ontológico composto e altamente emergente.

Outro exemplo fundamental: tenho memória, então vejo uma rocha, no outro dia vejo essa rocha praticamente igual, depois de novo, e a partir daí percebo que as coisas se conservam, massas se conservam, e que a rocha hoje é a mesma de um ano atrás. Mas essa rocha não é exatamente igual; houve dilatações, vento que atritou e a fez perder e ganhar átomos, assim ela é, na verdade, aproximadamente igual, e só a partir disso simplificamos e inventamos esse universal da conservação perfeita, o princípio da perfeita identidade, "A" igual a "A" — que talvez só exista como ferramenta cognitiva. Então, todo raciocínio platônico, na verdade, é uma visão que estaria colocando de ponta-cabeça, de forma idealista, os universais, a lógica e geometria no lugar ontológico fundante, quando, na verdade, derivam de uma cognição que abstrai e simplifica as

coisas, sendo emergentes delas, aparecendo apenas no plano ontológico da mente humana e de uma cultura específica.

O interessante é que cientificamente não consigo falsear popperianamente essas duas hipóteses; não consigo dizer se, por trás de todos os fenômenos físicos, antes de serem o que são, existe a lógica e geometria onipresente do platonismo, ou se a geometria é apenas uma simplificação mental do mundo dos fenômenos físicos que evoluiu para detectar padrões úteis para lidar com o mundo, dentro de uma visão pragmática. As duas hipóteses são possíveis e aparentemente infalsificáveis. Resta a preferência metafísica do pesquisador.

Agora que já temos um repertório interessante, podemos colocar o problema da existência de forma diferente. Esferas e números existem ontologicamente; a discussão é sobre seu nível ontológico, estão na base fundamental da realidade ou no topo complexo mais emergente? Perceba o ganho: conseguimos superar a questão se é ôntico ou não, se existe ou não, e ganhamos clareza em perceber que a questão é sobre sua localização entre os entes existentes.

Outra discussão alinhada é se a matemática é inventada ou descoberta. Se for descoberta, ela tenderia a acontecer no universo inteiro e seria a vitória do platonismo! Mas há um complicador: ela pode ser inventada e descoberta ao mesmo tempo. Você pode inventar algo e descobrir coisas nesse algo; um exemplo básico é o jogo de xadrez. Não há dúvida de que o xadrez é algo muito específico da nossa história e não algo universal que acontecerá em outros lugares do cosmos, mas o fato de ter sido inventado não impede que sejam feitas descobertas. Tanto é que são publicados vários livros sobre estratégias, como jogar dada uma determinada configuração inicial, etc. Outro exemplo maravilhoso vem da matemática. Inventamos o plano cartesiano, X-Y, e os pontos de coordenadas nesse plano onde desenhamos equações. Inventamos as regras dos números imaginários em relação aos números reais. Então, um dia, um pesquisador iterando em um computador equações complexas nesse plano cartesiano descobriu o fractal, os atratores. Esse pesquisador não inventou o fractal, não o deduziu, não o imaginou antes e depois foi testar; não foi assim, ele descobriu com espanto esse padrão infinito e complexo manipulando um objeto matemático inventado séculos atrás. Então, essa questão de descobrir ou inventar também não nos ajuda muito a estabelecer o lugar ôntico, já que as duas se atravessam.

Acho que poderia resumir toda minha análise como uma crítica à linguagem desatenta e um resgate do lugar do pensamento humano. Quando dizemos que algo não existe estamos sendo equivocados, pois, como vimos, a questão é onde, na existência, está o lugar desse algo. Muito desse apagamento é, na verdade, um ato político absorvido acriticamente, subjetivado no dia a dia e que tem consequências éticas no campo sociopolítico. Como o apagamento das características agenciais dos indivíduos e apagamentos de culturas inteiras. Quando numa tentativa de manipulação alguém tenta

transformar uma ideia nefasta em algo natural está cometendo duplo dano, dano na sua alegação em si, seja qual for, e dano ao inserir e reforçar a sugestão de que se for natural, físico-químico, sólido, só então temos a verdade; mas se for mental, psicológico, cultural, temos aí só bobagens sem importância que mudam aos ventos. Talvez seja essa mais uma das consequências de um colonialismo abjeto, de uma visão mecanicista não fenomenológica, gerando seus frutos podres e, diria, ameaçando nossa existência, pois, se nossas ideias, cultura e fantasias não existem ou têm uma existência rebaixada, não é grande coisa nós mesmos, no próximo passo, deixarmos de existir, breves ilusões em um mundo de pedras. “Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias”, Eduardo Galeano.

Leandro Schemmer.

Janeiro 2026.